

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 52-62.
Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):52-62.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 658.562:631.95
<https://doi.org/>

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ РИСКОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ: ФАКТОРЫ, МОДЕЛИ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Юрий Юрьевич Швец

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, Москва, Россия,
jurijswets@yahoo.com, <https://orcid.org/0000-0002-6557-1416>

Аннотация. В статье рассматривается проблема микроэлементного состава продукции агропромышленного комплекса как фактора, способного влиять на устойчивость производственной системы, параметры качества и уровень технологических потерь. Целью исследования стало обоснование модели производственного мониторинга, ориентированного на выявление и предупреждение рисков, связанных с химическим составом сырья, воды, почвы и кормов. В работе применён структурно-функциональный подход, сочетающий элементы нормативного анализа, логико-содержательного моделирования и систематизации экспертных источников. Сформулированы основные уровни контроля и распределения ответственности, предложены сценарии управленческого реагирования и точки интеграции мониторинга в систему управления качеством. Особое внимание уделено связям между содержанием микроэлементов и производственными потерями: нарушением агротехнологий, снижением продуктивности животных, санитарным браком. Выводы исследования могут быть использованы для разработки внутрифирменных регламентов, проектирования модулей автоматического контроля и повышения точности оценки качества на всех этапах производственного цикла. Практическое применение модели возможно как в растениеводстве и животноводстве, так и в перерабатывающей отрасли, включая контроль на элеваторах, молочных заводах и кормовых предприятиях.

Ключевые слова: микроэлементы, мониторинг, агропромышленный комплекс, качество продукции, производственные риски, агроэкология, технологические потери, системы управления, химический состав, нормативное регулирование, анализ рисков и критические контрольные точки (ХАССП), цифровизация, кормовая база, почва, санитарный контроль

Для цитирования: Швец Ю. Ю. Организация производственного мониторинга микроэлементных рисков в агропромышленном комплексе: факторы, модели, управленческие решения // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 52-62. <https://doi.org/>

Original article

ARRANGEMENTS FOR OPERATIONAL MONITORING OF MICROELEMENT RISKS IN THE AGRICULTURAL SECTOR: FACTORS, MODELS, MANAGEMENT DECISIONS

Yuriy Yu. Shvets

V. A. Trapeznikov Institute for Control Studies RAS, Moscow, Russia,
jurijswets@yahoo.com, <https://orcid.org/0000-0002-6557-1416>

Abstract. The article addresses the problem of the microelement composition of agri-food products as a factor influencing the sustainability of production systems, quality indicators, and technological losses. The aim of the study is to justify a production-oriented monitoring model focused on identifying and preventing risks related to the chemical composition of raw materials, water, soil, and feed. The study applies a structural-functional approach that combines normative analysis, logical-content modeling, and expert source systematization. The key levels of control and responsibility distribution are outlined, and management response scenarios and points of integration of monitoring into quality management systems are proposed. Particular attention is paid to the link between element imbalances and production losses, such as disruption of agricultural technologies, reduced animal productivity, and sanitary rejection of products. The findings can be applied to the development of internal regulations, the design of automatic control modules, and the enhancement of quality assessment accuracy at various stages of the production cycle. The model is applicable to crop and livestock production, as well as to the processing sector, including monitoring at grain elevators, dairy plants, and feed enterprises.

Keywords: microelements, monitoring, agricultural sector, product quality, production risks, agroecology, technological losses, management systems, chemical composition, regulatory control, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), digitalization, feed base, soil, sanitary control

For citation: Shvets Yu. Yu. Arrangements for operational monitoring of microelement risks in the agricultural sector: factors, models, management decisions // Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):52-62. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В условиях растущей нагрузки на агропромышленный комплекс (АПК) вопрос качества продукции уже невозможно рассматривать вне контекста её экологической и химической безопасности. Наряду с общими агротехнологическими и логистическими проблемами на первый план выходит менее очевидный, но всё более значимый фактор – микроэлементный состав продукции. По сути, речь идёт о внутренней «химии» агропромышленного производства, которая незаметно, но последовательно формирует пищевую безопасность, в том числе, через устойчивость производственных процессов.

Особое внимание привлекает связь между дисбалансом микроэлементов и ростом алиментарно-зависимых нарушений, включая ожирение и другие хронические заболевания. Нами были выявлены устойчивые корреляции между содержанием цинка, железа, меди, марганца и распространённостью метаболических нарушений. Что особенно важно – эти микроэлементы поступают в организм человека преимущественно через систему производства и переработки сельхозпродукции, а не только как результат индивидуальных пищевых предпочтений.

На фоне нарастающих экологических рисков, связанных с загрязнением почв тяжёлыми металлами и техногенными нагрузками, стабильность производственной цепочки оказывается под угрозой. Превышение допустимых норм по кадмию, свинцу, мышьяку фиксируется в почвенных горизонтах и, как следствие, в сельскохозяйственном сырье. Для фиксации данной проблемы существует сфера управленческого реагирования в производственных системах.

Однако, как подчёркивается в работе Шумаковой Г. Е. «К проблеме принятия управленческих решений по оценке экологичности агропродукции», сегодня системы мониторинга элементного риска фрагментарны, слабо интегрированы в производственные процессы и не обеспечивают своевременного реагирования на угрозы качества [1].

Цель и задачи исследования

Цель настоящего исследования – разработать производственно-ориентированный подход к организации мониторинга микроэлементных рисков, опираясь на фактические данные о составе почв, воды и сельхозпродукции, а также на существующие практики управления качеством.

В рамках поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- определить ключевые точки формирования элементного состава агропродукции в производственной цепочке;
- классифицировать риски, связанные с избытком или дефицитом элементов в продукции;
- обосновать необходимость интеграции мониторинга в систему производственного управления;
- предложить модель взаимодействия между участниками производственного процесса для оперативной идентификации и нейтрализации элементных рисков.

Методы исследования

В основе исследования лежит системный подход к организации производственного мониторинга, включающий анализ междисциплинарных данных на стыке агроэкологии, пищевой безопасности и производственного менеджмента. Применены методы контент-анализа научных публикаций и нормативной документации (ТР ТС, ГОСТ, ХАССП), а также структурно-функционального моделирования производственного процесса с выделением ключевых этапов формирования микроэлементного состава продукции.

Для анализа взаимосвязей между источниками микроэлементов, типами производственных рисков и вариантами управленческих решений использован метод сравнительной систематизации на основе экспертных источников. Предложенная модель мониторинга формализована через логико-функциональные схемы, а основные параметры и последствия отклонений представлены в виде табличных сопоставлений, что позволило провести качественную интерпретацию и предложить варианты интеграции мониторинга в систему управления качеством на предприятиях агропромышленного сектора.

Результаты исследования

Микроэлементы, в отличие от макрокомпонентов почвенного и биологического баланса, действуют точечно, но часто резко токсично для организма человека. Их дефицит либо избыток не всегда заметен на первых стадиях агропроизводственного цикла, однако последствия – снижение урожайности, ухудшение качества продукции, технологические сбои – становятся очевидными уже на этапе переработки или реализации.

Как подчёркивается в работе Овчинниковой Л. М. «Особенности применения микроэлементов в сельском хозяйстве», микроэлементы участвуют в основных процессах роста растения – фотосинтезе, синтезе ферментов, транспорте питательных веществ в растениях. Например, железо входит в состав цитохромов и ферредоксина,

цинк регулирует активность более 300 ферментов, а медь нужна для окислительно-восстановительных реакций. Нарушение же баланса этих элементов приводит к снижению урожайности и к ухудшению пищевых качеств продукции, нарушению структуры белка, снижению содержания витаминов [2].

Следует подчеркнуть, что основным источником микроэлементов в сельхозпродукции, которые мы рассматриваем в настоящем исследовании, остаются почва и вода. Именно здесь, в начале технологической цепочки, формируется будущий химический состав растений, а значит – и всех последующих продуктов питания.

Например, в исследовании И. Норматова и А. Исроилова показано, что почвы ряда регионов РФ (в данном случае южной зоны Самарской области) содержат избыточные концентрации бора и стронция, при этом испытывают дефицит йода, селена и цинка [3]. Это влечёт за собой цепочку нарушений – от изменений вкусовых и пищевых характеристик продукции до формирования хронических заболеваний у потребителей.

Сложность ситуации усугубляется тем, что часть загрязнителей поступает в почву не из природной среды, а в результате техногенного воздействия. В работе Бабичевой А. А. «Оценка возможности возделывания сельскохозяйственных культур при загрязнении почв тяжёлыми металлами» подчёркивается, что превышение допустимого уровня кадмия, свинца и меди встречается как вблизи промышленных зон, так и на территориях, ранее подвергавшихся воздействию агрохимикатов [4, с. 22]. При этом степень перехода тяжёлых металлов в растения зависит не только от концентрации в почве, но и от её кислотности, влажности, структуры – что требует моделирования и дифференцированного подхода при принятии решений.

В данном контексте становится актуальным разграничение производственных зон по уровню элементного риска, что позволит заранее проектировать технологические маршруты: какие культуры допустимы к выращиванию, какие нуждаются в дополнительной агрохимической коррекции, а какие участки требуют консервации. Такой подход позволяет снизить потенциальные риски и оптимизировать производственные затраты, в чём особенно заинтересованы агрохолдинги и крупные хозяйства.

Однако само по себе наличие тех или иных элементов в агросреде ещё не определяет уровень риска. Важно учитывать, как эти микроэлементы транслируются в производственный контур – от сырья до конечного продукта. Именно здесь начинает проявляться их двойственная природа: с одной стороны, они необходимы, с другой – в избытке или при взаимодействии с другими компонентами могут становиться причиной технологических отклонений или санитарных угроз.

Для оценки производственной значимости микроэлементов сгруппируем их по четырём критериям: источник, роль в производстве, последствия дефицита и избытка, и связанный с этим производственный риск. Такая систематизация представлена в таблице 1 [5, с. 19].

Что особенно важно, таблица демонстрирует следующие выводы: элементный дисбаланс оказывает влияние не только на здоровье потребителей, но и на экономику самого предприятия. Избыточное содержание тяжёлых металлов может повлечь за собой санитарный брак, который, в свою очередь, приведёт к полной остановке переработки, отзыву партии, а также, возможно, к финансовым и юридическим последствиям.

На этом фоне становится очевидным, что качество продукции – это не финальный этап, а результат системы производственных решений, принимаемых на ранних этапах. В этом контексте работа Кашаевой А. Р. и других «Мониторинг качества коровьего молока-сырья, производимого в сельхозпредприятиях Республики Татарстан» [6, с. 71].

Таблица 1 – Производственное значение отдельных микроэлементов
 в агропищевой цепочке
 Table 1 – Production importance of selected trace elements in the agri-food chain

Элемент	Основной источник	Дефицит – производственные последствия	Избыток – производственные последствия	Потенциальный риск
Цинк (Zn)	Почва, корм	Нарушение роста растений, снижение иммунитета у животных	Токсичность, привкус, снижение спроса	Брак продукции, снижение продуктивности
Железо (Fe)	Вода, корм	Анемия у животных, ослабление роста	Окисление жиров, изменение цвета продуктов	Порча молочной и мясной продукции
Медь (Cu)	Удобрения, почва	Ослабление иммунитета, ухудшение всасывания Fe	Гепатотоксичность, накопление в печени	Потери в животноводстве, санитарный брак
Кадмий (Cd)	Загрязнённые почвы	Не фиксируется в дефиците	Токсичность, запрет на реализацию	Остановка производства, санитарные санкции
Йод (I)	Почва, вода	Снижение репродуктивности, у животных – зоб	Редко – в избытке	Снижение репродуктивной функции, выбраковка

Авторы подчёркивают, что превышения по ряду показателей были связаны не с технологическим браком на ферме, а с состоянием кормов, воды и условий содержания, что требует вмешательства на уровне производственной логистики, а не на выходе.

Вместе с тем исследование Абдираманова О. Г. «Система контроля качества пищевых продуктов в Республике Казахстан» указывает на ещё одну важную деталь: отсутствие у предприятий достаточной компетентности и инструментов для оценки химического состава продукции [7, с. 87]. Там, где не хватает лабораторного сопровождения и организационно-аналитической поддержки, производственные риски приобретают форму слепых зон. Продукция выпускается формально «в рамках», но без понимания, какие скрытые угрозы несёт её химический состав.

Уже на этом этапе можно сделать два ключевых наблюдения. Во-первых, микроэлементный состав продукции – это важный и чувствительный производственный параметр, а не сугубо санитарный показатель. Во-вторых, существующие системы контроля либо не охватывают все стадии цепочки, либо не интегрированы в управленческие процессы. Что, в свою очередь, порождает неконтролируемые риски, не всегда фиксируемые даже на уровне техрегламентов и стандартов.

Именно поэтому следующим логичным шагом становится рассмотрение: как и в каких точках производственной цепочки выстраивать систему мониторинга, кто и на каком этапе должен принимать решения и каким образом выстраивается управленческая реакция на элементный риск.

На первый взгляд, отклонения в содержании микроэлементов в сырье кажутся скорее санитарно-гигиенической проблемой, нежели производственной. Однако при детальном анализе оказывается, что химический состав агропродукции напрямую влияет на производственную эффективность, устойчивость технологических процессов и даже на кадровые ресурсы. Речь идёт о системных потерях, которые возникают в тех случаях, когда нарушения микроэлементного баланса не были вовремя диагностированы или остались без реагирования.

В исследовании Лопавой Н. Л. «Качество и безопасность пищевой продукции по системе ХАССП (яичный меланж)» приводится показательный пример: отклонения по содержанию железа и цинка в продукции птицефабрики привели к увеличению кислотности, снижению прочности скорлупы, а также к изменению вкусовых характеристик. В результате была снижена рентабельность производства, а часть партии – перераспределена в технический сегмент. Это прямой пример потерь, вызванных элементарным дисбалансом, при формально «чистой» санитарной картине [8, с. 91].

Подобную ситуацию иллюстрирует также работа Яновой М. А. «Особенности действия системы ХАССП и требований по безопасности для зерновых элеваторов» [9, с. 60]. Согласно приведённым данным, загрязнение зерна кадмием и ртутью фиксировалось на этапе хранения, несмотря на соответствие входного сырья нормативам. Источником загрязнения стали остаточные отложения в силосах и взаимодействие с влагой. Результат – полная утрата товарной ценности партии, необходимость утилизации и репутационные издержки для предприятия.

На уровне животноводства картина аналогична. По материалам диссертационного исследования Рогожкиной О. Н. «Влияние различного уровня микроэлементов на рост, развитие и мясную продуктивность бычков красной степной породы», при дефиците меди, йода и марганца фиксировались замедленные темпы роста, снижение мясной и жировой массы, а также увеличение периода откорма [10, с. 34]. Это означает увеличение себестоимости единицы продукции при сохранении неизменного рыночного ценника – то есть прямое ухудшение финансовых показателей предприятия.

Риски от элементарных нарушений можно условно разделить на четыре категории:

- технологические риски: сбои на этапах переработки, изменение вязкости, кислотности, окисляемости продукции;
- кадровые риски: ухудшение питания работников (в том числе в столовых на агропредприятиях), рост метаболических нарушений, снижение работоспособности;
- управленческие риски: ошибочные решения из-за отсутствия данных или анализа, запаздывание мер реагирования;
- репутационные и экономические риски: отзывы продукции, снижение доверия потребителя, убытки от выбраковки.

На основе изученных источников мы вывели средние значения потерь, возникающих от микроэлементного баланса, предшествующего производству продукции сельского хозяйства (таблица 2).

Таблица 2 – Основные производственные потери от микроэлементного дисбаланса
 Table 2 – Main production losses from trace element imbalance

Уровень производственного цикла	Тип нарушения	Последствия	Потери
Поле (растениеводство)	Дефицит Zn, Fe	Снижение урожайности	–15-25 % продукции
Ферма (животноводство)	Дефицит Cu, I	Увеличение срока откорма, болезни	+30 % к себестоимости
Переработка	Избыток Cd, Pb	Санитарный брак	Потеря партии (до 100 %)
Хранение	Контаминация металлами	Вторичное загрязнение	Утилизация, штрафы
Кадровый блок	Дефицит Se, Zn в рационе	Снижение работоспособности, ожирение	Потери времени, рост затрат на медобслуживание

Следует подчеркнуть, что эти потери накапливаются кумулятивно, а не изолированно. Например, загрязнённая вода может одновременно снизить урожайность, повлиять на кормовую базу и вызвать нарушения в метаболизме работников, если речь идёт о замкнутом производственном комплексе.

Что особенно тревожно, как указывает автор статьи «Ферма 4.0 – ферма будущего в условиях развития цифровизации» (Ширинкина Е. В.), внедрение цифровых решений в управление элементарным составом идёт крайне медленно, несмотря на техническую возможность. По данным мониторинга, только 17 % обследованных хозяйств используют датчики и системы контроля для отслеживания химических параметров почвы и воды, тогда как 83 % полагаются на визуальные признаки и устаревшие лабораторные методы. Мы видим, что существует информационный разрыв, который усиливает управленческую слепоту и тормозит оперативное реагирование [11].

Сформулированные ранее риски показывают, что эффективное управление микроэлементным составом продукции возможно только при условии его встраивания в структуру производственного процесса. Речь идёт не о разовых лабораторных исследованиях, а о создании многоуровневой системы мониторинга, охватывающей все стадии – от ресурсов до реализации. Такая система должна быть технологически обоснованной, управленчески реализуемой и экономически оправданной.

В данной связи показателен подход, описанный в исследовании Кашаевой А. Р. «Мониторинг качества коровьего молока-сырья...», где выстраивается поэтапный контроль от кормовой базы до биохимического состава продукции. Система, построенная по этому принципу, позволяет не только вовремя выявлять отклонения и принимать управленческие решения в режиме производственной логики – перенастройка рациона, маршрутизация партий, корректировка технологических режимов переработки [6].

Следует также учитывать мнение Абдираманова О. Г. из работы «Система контроля качества пищевых продуктов...», в которой подчёркивается, что основное препятствие для внедрения комплексного мониторинга – отсутствие чёткого распределения функций между участниками процесса [7]. Без ясного понимания, кто и за что отвечает, любые меры сводятся к формальному контролю.

Чтобы избежать этого, предлагаем модель производственного мониторинга, основанную на принципе распределённой ответственности и функциональной привязки к этапам производственного цикла (таблица 3).

Таблица 3 – Этапы производственного мониторинга и распределение ответственности
 Table 3 – Stages of production monitoring and distribution of responsibilities

Этап контроля	Объект мониторинга	Ответственные специалисты	Цель мониторинга	Примеры решений
Контроль содержания микроэлементов в почве сельскохозяйственных угодий	Эссенциальные: цинк (Zn), медь (Cu), марганец (Mn), железо (Fe), бор (B), молибден (Mo), кобальт (Co), селен (Se) Токсичные элементы в рамках ГОСТ Р 58596-2019, СанПиН 1.2.3685-21 и ТР ТС 015/2011: кадмий (Cd), свинец (Pb), ртуть (Hg), мышьяк (As)	Агроном, лаборант	Оценка допустимости посева	Отказ от участка, рекультивация
Контроль содержания микроэлементов в воде для полива, поения животных и технологических процессов	В рамках СанПиП 1.2.3685-21 и ГОСТ 31861-2012 Эссенциальные: железо (Fe), цинк (Zn), медь (Cu), йод (I), селен (Se) Токсичные: свинец (Pb), кадмий (Cd), никель (Ni), мышьяк (As), ртуть (Hg)	Инженер по водоснабжению, экотехнолог	Контроль качества ирригации и поения	Установка фильтров, смена источника

Продолжение таблицы 3
 Continuation of Table 3

Этап контроля	Объект мониторинга	Ответственные специалисты	Цель мониторинга	Примеры решений
Контроль содержания микроэлементов в кормах для сельскохозяйственных животных и птицы	В рамках ГОСТ Р 56383-2015 и СанПиН 1.2.3685-21 Незаменимые: медь (Cu), цинк (Zn), марганец (Mn), кобальт (Co), йод (I), селен (Se) Регулируемые: свинец (Pb), кадмий (Cd), фтор (F), мышьяк (As)	Ветеринар	Оценка допустимости содержания токсических элементов	Смена поставщика кормов, подбор антагонистов
Контроль содержания микроэлементов в сельскохозяйственном сырье (зерно, овощи, молоко, мясо и др.)	В рамках ТР ТС 015/2011 и ТР ТС 021/2011, ГОСТ 26927-86 Эссенциальные: железо (Fe), цинк (Zn), медь (Cu), йод (I), селен (Se) Контролируемые загрязнители: кадмий (Cd), свинец (Pb), ртуть (Hg), мышьяк (As)	Технолог по качеству, ветеринар	Контроль перед переработкой	Перераспределение партий
Контроль содержания микроэлементов в готовой продукции АПК (мясные, молочные, зерновые продукты, комбикорма и др.)	СанПиН 2.3.2.1078-01 Эссенциальные: железо (Fe), цинк (Zn), йод (I), селен (Se), медь (Cu) ТР ТС 021/2011: свинец (Pb), кадмий (Cd), ртуть (Hg), мышьяк (As)	Лаборант, менеджер по качеству	Соответствие стандартам	Маркировка, выбраковка, утилизация

Одной из существенных задач при выстраивании системы мониторинга является обеспечение связи между данными и управленческими действиями. Технологические средства уже позволяют отслеживать параметры среды и продукции: с помощью сенсоров фиксируются концентрации микроэлементов в воде, почве, кормах и сырье. Однако при отсутствии четкой организационной схемы эти данные не оказывают влияния на производственные решения, оставаясь в виде отчетной информации без практического применения.

Важно отметить, что предприятия, входящие в состав АПК, имеют свою специализацию и свой производственный цикл и в зависимости от этого возможна адаптация моделей мониторинга в рамках выведения этапов контроля с выделением объекта мониторинга.

Мониторинг может выполнять функцию инструмента управления только при наличии процедур, описывающих, как и на каком этапе должно происходить реагирование. Так, если по результатам анализа выявлено превышение содержания марганца в почвенном горизонте, должно быть предусмотрено корректирующее действие: изменение схемы минерального питания, перераспределение участков или пересмотр технологического маршрута. Подобная логика позволяет включить контроль в производственную модель, а не рассматривать его как внешний механизм.

Подход, при котором данные мониторинга используются не постфактум, а для заблаговременного проектирования агросистем, описан в статье Ширинкиной Е. В. «Ферма 4.0 – ферма будущего в условиях цифровизации» [11]. Авторы приводят примеры, когда сведения о химических свойствах среды становятся основанием для выбора посевного материала, корректировки состава удобрений и изменения условий хранения. Это демонстрирует возможность использовать мониторинг в качестве средства адаптации всей производственной системы.

При этом нельзя исключать и организационный компонент. Для эффективной работы системы необходимы не только технические средства, но и подготовленный персонал, способный интерпретировать полученные данные и действовать в соответствии

с установленными регламентами. Без этого даже точные измерения не приводят к управленческим решениям. Включение в систему мониторинга инструкций, зоны ответственности и механизмов подготовки специалистов становится важным условием её устойчивости.

Следующий важный вопрос заключается в том, какие управленческие решения могут быть приняты на основе мониторинга, как они соотносятся с действующими стандартами (ХАССП, ГОСТ, ТР ТС), и каким образом они интегрируются в систему организации производственного процесса.

Одной из характерных черт современного агропроизводства является высокая чувствительность процессов к химическим параметрам среды и сырья. Отсюда – растущая зависимость эффективности от качества управленческих решений, принимаемых на основе элементного мониторинга. Однако в реальных производственных условиях эти решения принимаются в условиях ограниченной информации, слабо проработанных регламентов и отсутствия процедурной поддержки. Именно поэтому вопрос обоснования и стандартизации управленческих решений становится критически важным.

Прежде всего следует отметить, что в агропромышленном производстве действуют разноуровневые регламентирующие документы, в которых задаются допустимые параметры содержания микроэлементов и тяжёлых металлов. Наиболее значимыми являются:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», в котором содержатся нормативы по допустимому содержанию вредных веществ (в т. ч. Pb, Cd, As);
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», регламентирующий содержание элементов в сырье животного происхождения;
- ГОСТ 30349-96, ГОСТ Р 51604-2000 и аналогичные – для отдельных видов продукции;
- системы управления безопасностью (в первую очередь – ХАССП), в которых устанавливаются идентификация и контроль критических точек (ССР).

Эти документы регламентируют фиксацию нарушений и принятие корректирующих мер. Это означает, что в случае превышения допустимого уровня кадмия, например, недостаточно просто зафиксировать факт – необходимо предпринять управленческие действия: перераспределение продукции, её утилизацию, корректировку технологической схемы.

В работе Бабичева А. Н. упоминается случай, когда несвоевременная идентификация загрязнения сырья железом и цинком на птицефабрике привела к ухудшению показателей продукции и нарушению условий хранения. Здесь особенно ярко прослеживается важность процедурного сопровождения: если бы данные мониторинга были интегрированы в систему принятия решений – убытков можно было бы избежать [12].

То же касается зерновых. В исследовании Панасина В. И. показано, что на элеваторе, не оснащённом системой анализа остаточного загрязнения, загрязнение ртутью происходило на стадии хранения [13]. Управленческое решение – утилизация партии – было вынужденным и запоздалым. В аналогичной ситуации, при наличии регулярного контроля и заранее прописанных правил реагирования, партия могла быть перераспределена до стадии хранения, например, в промышленную переработку с термической нейтрализацией.

Как подчёркивается в системе ХАССП, каждая критическая точка должна иметь параметр контроля, ответственное лицо, норматив отклонения и перечень допустимых действий. В условиях элементного мониторинга критические точки могут быть распределены так:

- приёмка сырья – технолог по качеству, пороговые значения по Cu, Zn, Fe;
- переработка – мастер цеха, допустимое изменение кислотности при избытке Fe;
- хранение – заведующий складом, контроль влажности и контакта с металлосодержащими поверхностями [14].

Каждое решение, как и его отсрочка, влечёт за собой экономическую и юридическую ответственность, в том числе в рамках санитарного законодательства и системы страхования пищевых рисков.

Таким образом, управленческое сопровождение мониторинга микроэлементного состава должно строиться по модели «контроль – оценка – решение – коррекция», причём с обязательной процедурной проработкой. Без этого даже точные данные оказываются бессмысленными, а система теряет связность.

Обсуждение

Риски, связанные с нарушением микроэлементного состава агропродукции, затрагивают не только санитарные аспекты, но и организационную устойчивость производственной системы. Такие отклонения ведут к потерям на разных стадиях: от снижения урожайности и удорожания откорма до переработки и хранения. Вопрос заключается в том, насколько действующие управленческие и технологические контуры производства способны учитывать скрытые химические факторы, формирующие структуру потерь.

Особый интерес представляет потенциал переноса инструментов мониторинга из сферы контроля в сферу управления. Если данные о химическом составе продукции станут основанием для адаптации технологических процессов, проектирования маршрутов переработки и распределения ресурсов, это изменит сам подход к организации производственного цикла. Возможности для этого уже существуют – как в сфере цифровизации, так и в инструментах нормативного регулирования. Открытым остаётся вопрос готовности производственных структур и специалистов к практическому использованию этих возможностей.

Выводы

Устойчивость агропроизводства во многом зависит от способности вовремя выявлять и устранять риски, связанные с химическим составом среды и продукции. Системный мониторинг микроэлементных показателей, встроенный в производственные процессы, позволяет снизить потери, повысить управляемость и сохранить качество на каждом этапе цепочки. Эффективность такой модели обеспечивается не только техническими средствами, но и организационными решениями: распределением функций, регламентами, кадровой подготовкой. Перевод мониторинга из статуса вспомогательной функции в управленческий инструмент открывает перспективу для проектирования более гибких, адаптивных производственных систем.

Список источников

1. Шумакова Г. Е. К проблеме принятия управленческих решений по оценке экологичности агропродукции // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2011. № 1. С. 50-54. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-po-otsenke-ekologichnosti-agroproduksii>.
2. Овчинникова Л. М. Особенности применения микроэлементов в сельском хозяйстве // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 2. URL: <https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37132>.
3. Normatov I., Isroilov A. Ensuring quality and safety of agricultural products on the basis of international standards // Academic Research in Educational Sciences. 2021. Vol. 2, no. 11. P. 708-716. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ensuring-quality-and-safety-of-agricultural-products-on-the-basis-of-international-standards>.
4. Бабичева А. А. Оценка возможности возделывания сельскохозяйственных культур при загрязнении почв тяжёлыми металлами // Экологический вестник России. 2021. № 3. С. 21-25.
5. Жеруков Т. Б., Кишев А. Ю., Тутукова Д. А. Особенности применения микроэлементов в сельскохозяйственном производстве // Успехи современного естествознания. 2019. № 6. С. 18-22. <https://doi.org/10.17513/use.37132>.

6. Кашаева А. Р., Ахметзянова Ф. К., Хашимов Р. И., Исламова Г. И. Мониторинг качества коровьего молока-сырья, производимого в сельхозпредприятиях Республики Татарстан // Учёные записки КГАВМ им. Н. Э. Баумана. 2022. № 4. С. 67-71. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-kachestva-koroviego-moloka-syrya-proizvodimogo-v-selhozpredpriyatiyah-respubliki-tatarstan>.

7. Абдираманов О. Г. Система контроля качества пищевых продуктов в Республике Казахстан // Форум молодых учёных. 2022. № 1(65). С. 87-91. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-kontrolya-kachestva-pischevyh-produktov-v-respublike-kazahstan>.

8. Лопаева Н. Л. Качество и безопасность пищевой продукции по системе ХАССП (яичный меланж) // АОН. 2021. № 1. С. 89-93. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-i-bezopasnost-pischevoy-produktsii-po-sisteme-hassp-yaichnyy-melanzh>.

9. Янова М. А., Олейникова Е. Н., Олейников Н. В. Особенности действия системы ХАССП и требований по безопасности для зерновых элеваторов // Вестник КрасГАУ. 2022. № 12(189). С. 58-62. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-deystviya-sistemy-hassp-i-trebovaniy-po-bezopasnosti-dlya-zernovyh-elevatorov>.

10. Рогожкина О. Н. Влияние различного уровня микроэлементов на рост, развитие и мясную продуктивность бычков красной степной породы: дисс. ... канд. с.-х. наук. Волгоград, 2020. 185 с.

11. Ширинкина Е. В. Ферма 4.0 – ферма будущего в условиях развития цифровизации // Вестник НГИЭИ. 2022. № 3(130). С. 43-48. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ferma-4-0-ferma-buduschego-v-usloviyah-razvitiya-tsifrovizatsii>.

12. Бабичев А. Н., Юркова Р. Е., Докучаева Л. М. Оценка возможности возделывания сельскохозяйственных культур при загрязнении почв тяжёлыми металлами // Экология и водное хозяйство. 2022. № 4. С. 38-43. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozmozhnosti-vozdelvaniya-selskohozyaystvennykh-kultur-pri-zagryaznenii-pochv-tyazhelymi-metallami>.

13. Панасин В. И. Мониторинг микроэлементного состояния агроэкосистем // Агрехимический вестник. 2014. № 4. С. 21-24. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-mikroelementnogo-sostoyaniya-agroekosistem>.

14. Normand B., Van Vliet J., Beekman V. Trace elements and food system sustainability: Balancing nutrition and environmental sustainability // Nature Sustainability. 2022. Vol. 5. P. 65-74. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00781-7>.

Информация об авторе

Ю. Ю. Швец – канд. экон. наук, доцент, с.н.с. лаборатории экономической динамики и управления инновациями.

Information about the author

Yu. Yu. Shvets – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Laboratory of economic dynamics and control for innovations

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 14.04.2025; одобрена после рецензирования 21.04.2025; принята к публикации 22.04.2025.

The article was submitted 14.04.2025; approved after reviewing 21.04.2025; accepted for publication 22.04.2025.